

Inflexión y conflicto político-ideológico en la construcción de la interculturalidad: aportaciones teórico-metodológicas para su comprensión en la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek.

Inflexion and political-ideological conflict in the construction of interculturality: theoretical-methodological contributions for its understanding in the Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek

Seín Ariosto Laparra Méndez / laparra_ms@hotmail.com
Universidad Veracruzana, México

Fecha de recepción: 19 de abril de 2017
Fecha de aceptación: 26 de junio de 2017

Resumen

El siguiente artículo plantea la comprensión de cómo las relaciones que derivan en situaciones conflictivas, determinan las interacciones entre los agentes que confluyen en el espacio-tiempo con intencionalidades específicas inscritas en un campo ideológico y político. Desde aquí partimos con la comprensión del origen del conflicto político-ideológico y sus eventuales inflexiones que definen rutas históricas distintas en la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek, (ENIIB-JC) y que se van definiendo a través del tiempo, como resultado de condiciones que se generan por factores internos y externos. La investigación que se realiza durante 2015 a 2017, da cuenta también de las actitudes antagónicas que surgen tanto entre profesores como entre estudiantes y que afectan las relaciones y prácticas académicas y la dinámica intercultural de la propia escuela.

Palabras clave: Inflexiones políticas, conflicto ideológico, interculturalidad.

ARTÍCULO

Abstract

The following article raises the understanding of how the relationships that result in conflict situations, determine the interactions between the agents that converge in the space-time with specific intentions listed in an ideological and political field.

From here we start with the understanding of the origin of the political-ideological conflict and its possible inflections that define different historical routes in the Normal School Bilingual Intercultural Indigenous Jacinto Canek (ENIIB-JC), and to be defined over time and as a result of conditions that are generated by internal and external factors.

The research carried out during 2015 to 2017, gives an account of the antagonistic attitudes that arise among teachers but among students and that affect the academic relations and practices and the intercultural dynamics of the school itself.

Keywords: *Inflections political, ideological conflict, interculturality.*

Introducción

La vida de comunidad en los pueblos indígenas tiene mucho de lo que Platón y Sócrates defendía la teoría de la “sociabilidad natural” del hombre. El hombre como animal social (zoon politikon) necesita de los otros de su especie para sobrevivir. Dicha sobrevivencia se ha sustentado originalmente en la capacidad humana de conformar comunidades más o menos solidarias desde donde se ha buscado siempre resolver los problemas relacionados a esta sobrevivencia. Para algunos autores la comunidad y lo comunitario, son categorías que requieren de precisiones dadas las transformaciones impulsadas por la vida moderna, donde el sentido de comunidad tiende a diluirse. Por ello para los pueblos indígenas el sentido vital sobre el que se sustentan las relaciones intra-comunitarias, ha llevado a considerar la idea de comunalidad.

Según Díaz (2001) la comunalidad expresa principios y verdades universales respecto a la sociedad indígena. Si bien la idea de comunalidad puede entenderse no como algo opuesto a la sociedad occidental, sí es diferente a ésta. Para entender cada uno de sus elementos hay que tener en cuenta al menos cuatro nociones básicas: lo comunal, lo colectivo, la complementariedad y la integralidad. Si no se tiene presente el sentido comunal e integral de cada práctica social que pretendamos comprender nuestro conocimiento sobre esta práctica estará siempre limitado, anota el propio (Díaz 2001).

Aquí partimos de reconocer que las relaciones entre las comunidades y al interior de las mismas de un mismo pueblo indígena y las que se establecen entre pueblos indígenas que comparten fronteras territoriales, no siempre son armónicas. Es decir, las interacciones devienen eventualmente en situaciones no armónicas, alentadas por visiones distintas que entran en conflicto al interactuar con perspectivas ajenas a la propia como la promovida desde los grupos hegemónicos. En Chiapas puede ejemplificarse esto con los distintos conflictos intracomunitarios que se agudizan en épocas pre y postelectorales, adjudicados a concepciones distintas del ejercicio de la autoridad al interior de los pueblos.

La superación de estas manifestaciones de conflicto conlleva la necesidad de revisar críticamente la dimensión ideológica-política de las interacciones a la luz de los enfoques actuales como la interculturalidad. La comprensión fenomenológica de las relaciones intra e inter-comunitarias ayuda a acercarnos

a las aspiraciones comunes, que buscan el buen vivir colectivo de manera integral para construir la comunalidad. Esta comprensión es la que se procura en el caso de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek, con los aportes teórico-metodológicos que construidos a partir de un proceso de investigación etno-metodológico se exponen en el presente artículo.

Planteamiento del problema:

Un conflicto humano puede definirse como una situación donde dos o más individuos que defienden distintos intereses se confrontan, o emprenden acciones antagónicas, para neutralizar al otro. De acuerdo con Sócrates, el hombre como animal social o de comunidad, responde a las tendencias ya sea de competición o de cooperación que afectan las relaciones que establece con sus semejantes; estas interacciones no están exentas de conflictos. Así en el contexto socioeducativo de estudio, las situaciones de conflicto eventualmente son alentadas por visiones distintas, donde diversos principios ideológicos ajenos a lo que históricamente han sustentado la comunalidad, interactúan tanto en la comunidad de profesores como entre los estudiantes. Por ello es insoslayable la revisión crítica del aspecto ideológico y cómo se ha conformado históricamente en el contexto socioeducativo de la escuela normal.

Las precisiones sobre el concepto de ideología nos permite mirar al interior del espacio socioeducativo de investigación para poder caracterizar las relaciones que ahí se establecen entre los distintos agentes, así como también los conflictos que se generan a partir de éstas. Un punto de partida para la comprensión del conflicto político-ideológico es la revisión crítica del proceso de incorporación del personal que se desempeñaría como académico de la escuela normal. Sin embargo otros tipos de conflictos tienen que ver con las corrientes ideológicas que coexisten al interior del propio gremio magisterial y que se ven representadas en la Escuela Normal. Por otra parte, también existen conflictos generados por el abandono de las propias autoridades estatales y la desatención a las necesidades de esta institución educativa.

Los conflictos han estado presentes desde la apertura de la Escuela Normal hasta la actualidad. Un análisis de su naturaleza nos lleva a identificar al menos cuatro tipos de ellos, de acuerdo a su génesis y motivaciones: 1) Los que tienen que ver únicamente con las demandas estudiantiles internas por condiciones dignas y atención académica. 2) los que se originan por reyertas entre profesores para tomar los espacios de control (dirección y subdirecciones), en estos conflictos también se ve inmiscuida la comunidad estudiantil, la cual dividida apoya a uno u otro grupo de profesores. 3) un tercer tipo de conflictos son aquellos que se relacionan con causas externas a la Escuela Normal y que bien pueden ser promovidos por el gremio magisterial o por organizaciones estudiantiles, este tipo de conflictos también se relacionan con causas sociales y políticas tanto locales, estatales o nacionales. 4) un último tipo de conflictos es el que tiene que ver con las relaciones entre escuela y el gobierno estatal y nacional, promovido principalmente por la falta de atención a las necesidades de la Escuela Normal.

La exigencia de atención a las demandas de parte de los estudiantes ante las autoridades del Estado, muchas veces con métodos incómodos ha despertado siempre el malestar de más de un directivo y se han vertido desde el principio opiniones sobre la pertinencia de la continuidad de esta Escuela Normal antes que conocer a fondo las causas y contextos en los cuales se desarrollan los conflictos. Generalmente se encuentran intereses en pugna que tienen que ver con concepciones respecto al papel que se juega como educador, y la tarea principal de una institución educativa como lo es la Escuela Normal,

pero además las filiaciones políticas y la necesidad del control o ejercicio del poder al interior de la institución también son detonantes de situaciones conflictivas.

Es cierto que los ideales y valores democráticos, la solidaridad, la igualdad, la tolerancia, la horizontalidad en las relaciones son constitutivos del enfoque intercultural y que dada la denominación de la escuela, se da por hecho que se viene trabajando desde el principio en los procesos formativos, sin embargo estos parecen diluirse ante la imposición de ideas y el deseo de controlar desde cualquier facción tanto de la comunidad de profesores como de estudiantes. Lo intercultural aun cuando implique una posición política, debe ser también una práctica cotidiana no solo desde la academia, sino que principalmente desde las interacciones que tienen lugar en la propia escuela. En la reflexión académica está ausente el cómo desarrollar un enfoque formativo que abrace la diversidad no sólo cultural sino también de praxis política, donde lo indígena no sólo sea visto a partir de las necesidades específicas, sino desde lo sociolingüístico, educativo, cultural y también como referente de prácticas organizativas de una visión particular respecto a los modos de vida que conforman tanto la comunalidad como la interacción socio natural y que están siendo reivindicadas en distintas luchas étnicas.

El acercamiento a la comprensión de la problemática planteada tuvo como punto de partida una interrogante general, *Cómo ha influido el contexto histórico, socio-político y educativo en el cual se planteó la propuesta oficial de formación docente intercultural bilingüe para determinar las posiciones político-ideológicas de los diversos agentes educativos en la ENIIB-JC? A partir de esto nos propusimos desarrollar un proceso de reflexión para comprender las posiciones político-ideológicas y los conflictos que se viven a partir de las inflexiones que se generan en el marco del enfoque de la educación intercultural, en el proceso de formación de profesores indígenas.*

Construcción de un marco conceptual

Para referirnos a la metamorfosis que caracteriza a los discursos y prácticas presentes en las inter-relaciones estudiantes-profesores-gobierno, planteamos el concepto de inflexión político-ideológica. Traemos aquí la acepción matemática de inflexión, específicamente desde la geometría, punto en el que una curva cambia de sentido. De acuerdo a esto las inflexiones político-ideológicas se entienden como los puntos de quiebre donde se marcan diferencias entre las ideas y creencias que históricamente han orientado las prácticas de determinados grupos humanos y que se sustituyen por otras favorecidas generalmente desde el poder hegemónico. Estos puntos de inflexión terminan por definir el tipo de relaciones que se establecen entre los agentes.

En la comprensión de las inflexiones ideológicas puede identificarse primero que hay un punto de partida para la acción definido en un contexto histórico y sociopolítico determinado. Las acciones desde este punto de partida se dirigen en un solo sentido mientras no existan otras condiciones que alteren ese sentido. Al tener la confluencia de condiciones y agentes distintos en un momento determinado el contexto sociopolítico se reconfigura y pueden darse los cambios de sentido de las acciones y de los discursos. Es en estos cambios de sentido donde adquiere relevancia el análisis de las ideologías y los conflictos que de estas se derivan.

Para tratar el tema del conflicto ideológico es necesario exponer lo que se entiende por ideología. Aun cuando autores como Foucault prefieren no hablar de ideología, en *La plusvalía ideológica* de Ludovico Silva (1977), el autor invita a reservar el concepto de ideología cuando necesitamos: "... designar un sistema de valores y representaciones que tienden a preservar la estructura social existente y que

presionan al individuo y a la sociedad desde su pre-conciencia...” Silva (1977:80) Freire (1974), por su parte insta a desechar toda ideología y sustituirla por conciencia de clase, un concepto marxista.

La ideología no es un pensamiento sin razones, sino un pensamiento con un razonamiento distorsionado por intereses particulares. El razonamiento ideológico suele fijar el proceso de justificación en argumentos y razones que no ponen en cuestión y que son susceptibles de ser reiterados una y otra vez. La detención del proceso de razonamiento y análisis, su fijación en patrones de pensamiento cubierto de toda crítica dan lugar a menudo a estereotipos. El pensamiento estereotipado es parte de la ideología (Villoro, 2004: 122).

Silva también advierte que en algunos casos el concepto de ideología parece aludir a un sistema de ideas, pero él mismo aclara: las ideas son creencias no son juicios, son prejuicios, no son resultado de un esfuerzo teórico individual, sino la acumulación social de las ideas en lugares comunes; no son teorías creadas por individuos de cualquier clase social, sino valores y creencias difundidas por las clases económicamente dominantes. Como lo decía Helvetius: “Los prejuicios de los grandes son las leyes de los pequeños” (Silva 1977:102).

El micro-espacio ocupado por el profesor dentro del aula, es el espacio por excelencia desde donde el Estado se reconfigura a través de su sistema de valores y representaciones simbólicas asociadas con la clase dominante que son transmitidas a los educandos. Althusser (2003) lo plantea de la siguiente manera:

“Por eso creemos tener buenas razones para pensar que detrás del funcionamiento de su aparato ideológico de Estado político, que ocupa el primer plano lo que la burguesía pone en marcha como aparato ideológico número uno y por lo tanto dominante es el aparato escolar que reemplazó en sus funciones al antiguo aparato ideológico de Estado dominante, es decir la iglesia” (pág. 35).

Así en el contexto socioeducativo de investigación la comunidad académica convive en situaciones de confrontación al coexistir diversos sistemas de ideas y representaciones simbólicas frente a lo que significa el Estado como ente hegemónico y lo que debe ser la tarea de una institución formadora de docentes. ¿La práctica académica y los académicos deben fortalecer la ideología dominante o se debe asumir una actitud crítica frente a las diversas manifestaciones del ejercicio del poder?

Silva (1977 pág. 103) expresa que desde Mannheim a la actualidad, varios autores han comparado las “ideas” de la ideología con los ídolos de Bacon. La crítica de Bacon hecha en nombre de la ciencia empírica, iba dirigida con la ideología o idolología medieval. De igual modo la crítica de Marx fue dirigida contra los fetiches ideológicos burgueses, y hoy la teoría crítica de la sociedad es una teoría cuya crítica va dirigida frontalmente contra los valores, creencias, ídolos, fetiches ideológicos de la sociedad industrial más avanzada.

Las ideologías han ido teniendo diversos referentes en distintos momentos históricos, pero siempre asociada a la dominación. Se pasó de la ideología medieval caracterizada por alienación religiosa a la ideología burguesa desde donde nace el concepto de estado-nación que ha de ocultar las relaciones de explotación para mantener el control sobre las mayorías. Actualmente en plena postmodernidad o “modernidad líquida” Bauman (2011), aun cuando muchos le apuestan al fin de las ideologías o ideocidio en términos de Appadurai (2007) lo único que parece estar pasando es solo un cambio de fetiches. Son estas ideologías disfrazadas de “no ideología” que deben ser puestas al descubierto a través del ejercicio de la crítica desde la práctica académica. Es decir dejar al descubierto las relaciones de dominación que se esconde tras los discursos de la declinación de las ideologías. Arnoletto (2007 Pág. 274), apunta sobre esto: “la tesis de la declinación de las ideologías es en sí misma una ideología, una ideología moderada

fundada en una valoración positiva del pragmatismo político del compromiso y la negociación del estado de bienestar y en definitiva del statu quo”.

Considerando que cada espacio escolar oficial es de acuerdo con Altusser, espacio de ideologización y que ésta no es más que la transmisión de un sistema de valores y representaciones que tienden a preservar la estructura social existente y dominante es en la academia donde estos valores y representaciones entran en conflicto, cuando una parte de la comunidad ha adquirido conciencia de su papel histórico y adopta una posición crítica frente al poder hegemónico. Así, la construcción de la interculturalidad como una mirada crítica y toma de posición frente a las desigualdades e inequidades que caracterizan a las relaciones entre indígenas y no indígenas López (2007), constituye el marco en el cual la práctica académica de formación de profesores indígenas adquiere sentido al promover valores distintos a los impuestos desde la hegemonía del poder.

Enfoque metodológico

La presente investigación se ubica dentro de una perspectiva cualitativa, por tanto el trabajo de campo constituye una actividad hermenéutica; un proceso auto-reflexivo que tiene como referente el contexto socioeducativo y “la experiencia del otro”. En este sentido la observación participante de los grupos de discusión y las charlas con los participantes son entendidas como actividades dialécticas que ayudan a tejer una red semántica entre experiencia e interpretación, que posteriormente conformará el discurso construido por el investigador a partir de la palabra de los otros.

Tanto la definición paradigmática como de la dinámica que se implementaría con los agentes participantes nos llevó a explorar uno de los enfoques que más respondía al propio campo problemático y a la intencionalidad planteada: la etno-metodología. Esta se considera como una posibilidad más de acercarse al estudio de la vida cotidiana de los grupos humanos, para comprender esta cotidianidad y construir alternativas de actuación desde los propios sujetos.

Al analizar los orígenes de la etno-metodología podremos ver que se ha nutrido de corrientes sociológicas. El estudio de la vida cotidiana es su campo donde se opone el mundo del ego al mundo del científico; donde se ve el sentido común como el espacio epistémico al que hay que recurrir para refutar ciertas creencias o analizar las prácticas. Garfinkel (1968), define la relevancia de la Etno-metodología en la investigación social, al plantear que como investigadores nos interesa saber cómo la sociedad se cohesionan, cómo se hace eso, cómo se lleva a cabo, cuáles son las estructuras sociales de las actividades cotidianas, es decir; podemos estudiar cómo las personas en tanto son parte de ordenamientos cotidianos, emplean los rasgos de ese ordenamiento para hacer que tengan efecto para los otros miembros esa pautas o patrones de conducta, visiblemente organizados.

Desde la etno-metodología se definen cuatro posibles espacios de conocer que implican también estilos o formas de investigar: las prácticas, las conversaciones, la sociología cognitiva y el grupo de análisis. Estos cuatro espacios convergen en este trabajo configurándose de la siguiente manera: 1) Se tuvo como ámbito de estudio las prácticas de asesoría/tutoría de los profesores de la escuela normal. 2) El discurso de estudiantes y profesores captados tanto en conversaciones, charlas formales (entrevistas) como en los espacios de interacción, permitió integrar su discurso a la reflexión del campo problemático. 3) La sociología cognitiva, sustentada desde una socio-epistemología, es la base para construir el discurso que da cuenta de la cotidianidad, los conocimientos, los procesos y las prácticas que se reflexionan, a partir

de la reflexión colectiva. 4) Los grupos de discusión que se organizaron para este efecto, constituyeron espacios donde se movieron distintos significados a partir de la reflexión en doble vía.

El conflicto ideológico y la práctica académica: la discusión de los resultados

Como ya se expresaba en el apartado conceptual, hablar de inflexiones ideológicas implica identificar primero un punto de partida, definido en un contexto sociopolítico determinado, que luego ante la confluencia de condiciones y agentes distintos se reconfigura y pueden darse cambios de sentido en las acciones y en los discursos. En el ámbito concreto nos referimos a que la ENIIB Jacinto Canek tiene su origen en momentos de efervescencia de la resistencia provocado por la insurrección zapatista. En los grupos de discusión se comentó cómo el proceso de surgimiento de la escuela, tenía el sello de la resistencia magisterial que identifica a la fracción disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sin embargo ya al entrar en funciones, este sello pasa a la invisibilidad o sufre una metamorfosis, para generar al menos dos posiciones: 1) Quienes se asumen como representantes de la institucionalidad oficial con sus características relaciones verticales. 2) Quienes intentan continuar con la construcción de una relación más horizontal tanto entre profesores, como con las/os estudiantes.

La primera marca de inflexión surge a partir de dos hechos: 1) La escuela es abierta desde el mandato oficial con las reglas del juego ya establecidas. 2) No todo el personal con el que se apertura la escuela compartía la misma visión de quienes iniciaron el proyecto. ¿Por qué considerar esto como inflexiones político-ideológicas? Respecto al primer hecho, debe tomarse en cuenta que desde 1995 se venía trabajando en una propuesta de Licenciatura en Educación Intercultural Bilingüe desde una perspectiva crítica. El equipo a cargo del proyecto estaba convencido de que podía impulsarse una educación que tomara en cuenta las características culturales y sociolingüísticas de los pueblos indígenas y favorecer su desarrollo autónomo. Sin embargo, ya en el año 2000 que inicia oficialmente labores la ENIIB-JC la propuesta inicial no fue avalada totalmente y en su lugar se implanta el Plan de estudios 1997, vigente en esa época agregándosele el “enfoque intercultural”.

El segundo hecho tiene que ver con el personal académico que llega a la Escuela Normal. Menos de la mitad de los profesores comisionados al inicio de la escuela habían trabajado en el proyecto inicial. Muchos de los que colaboraron en el proyecto habían ascendido a directores o supervisores, y por ello estaban ya en otros centros de trabajo. Así fueron comisionados profesores que no solo no conocían los principios sobre los cuales se había concebido la escuela, sino que no compartían esta perspectiva crítica con la cual se intentó construir la propuesta curricular inicial. Al reflexionar sobre esto 16 años después, uno de los profesores pioneros del proyecto expresa: “Todo tiene que ver con el perfil. Se requiere personal formado, pero con un sentido étnico, de nada sirve que lleguen con formación académica si solo van a legitimar el mismo proyecto del Estado de manera acrítica. Se busca incidir en una nueva práctica educativa en la escuela indígena. Sin embargo actualmente hay mucho sectarismo, lo cual no permite consolidar una sola misión” (Entrevista a profesor 2017).

De acuerdo a esto, puede advertirse que desde una concepción crítica del “Proyecto de Licenciatura” se pasó a una “escuela normal”, es decir basada en la normatividad vigente y sustentada en la ideología hegemónica. Desde esta perspectiva promover otro tipo de relaciones al interior de la escuela, que no se acomoden a los marcos normativos es difícil de imaginar. ¿Cómo regir el funcionamiento de la escuela desde las prácticas socioculturales de los pueblos indígenas ahí representados o construir una visión colectiva que permita el desarrollo de la escuela atendiendo a las características de la comuni-

dad normalista? Pregunta un estudiante, cuando se analizan los desafíos de la Escuela Normal. Es aquí donde entran en conflicto los grupos de profesores, quienes conciben su práctica formativa como acción reproductora de las condiciones sociopolíticas ya establecidas por la sociedad hegemónica y sus representantes y quienes con sentido étnico, social y político buscan construir una comunidad con los estudiantes y reivindicar las demandas históricas de los pueblos indígenas.

De acuerdo a lo expuesto líneas arriba, la ENIIB Jacinto Canek ha construido una historia de confrontaciones de ideas y de praxis, en cuyo marco los discursos se convierten en arenas donde tienen lugar escaramuzas ideológicas. Es importante aclarar que en el terreno ideológico no sólo entran en conflicto posturas políticas, sino también académicas, principalmente en contextos socioeducativos como el que ocupamos. Para comprender los conflictos ideológicos ya en el terreno académico es necesario identificar donde se colocan los agentes para defender una u otra posición. En los grupos de discusión se observaba que la fuerza de los discursos no siempre tiene que ver con las razones académicas que se esgrimen, sino con el poder político que se tenga para lograr los objetivos que motivan un conflicto.

Al identificar las posiciones políticas quedan al descubierto intereses y simpatías, esto puede observarse en la propia práctica académica. Es decir puede verse por ejemplo, que una parte de la comunidad académica sustenta su práctica educativa en la coerción, lo que genera en los estudiantes actitudes de resistencia, mientras otra parte intenta conciliar las obligaciones académicas con las necesidades de los estudiantes, también hay otra fracción de profesores que terminan por caer en el relajamiento de la academia. Es así como “En la escuela se ponen en juego distintas concepciones del ejercicio del poder, tanto político como académico, que van desde las opciones más autoritarias y verticales hasta de extrema libertad ‘dejar hacer’” (Entrevista a profesor 2015). Cada una de estas posturas tendrá su efecto en la formación de los docentes indígenas que posteriormente se integrarán a los centros escolares y formarán parte del gremio magisterial donde nuevamente definirán o consolidarán su línea ideológica.

Conclusiones

Como reflexiones finales de este acercamiento a la comprensión de los conflictos ideológicos podemos plantear que el enfoque intercultural, desde el cual nació la idea del proyecto inicial de la Escuela Normal IIB Jacinto Canek, se ha desdibujado no solo en el discurso, sino también en la práctica académica. Al ser aceptada la apertura de esta escuela se introdujo otra visión de lo intercultural: la de apertura a todo, pero olvidando lo principal que es la formación específica de profesores indígenas. Es decir, como en todo el sistema educativo, en aras del principio de igualdad, no se atiende las especificidades presentes en distintas dimensiones. En este caso, una dimensión de especificidad es que los aspirantes a profesores son jóvenes indígenas, otro nivel es que posteriormente serán educadores de niños indígenas. Esto implica situaciones sociolingüísticas y culturales distintas a atender en cada momento del proceso formativo como: 1) Los mecanismos administrativos para el ingreso a la Escuela Normal. 2) La atención a las necesidades de formación. 3) La valoración de su formación al egreso de la Escuela Normal. 4) La asignación de las plazas, este último será lo que tenga repercusión directa con la atención de la niñez indígena.

La idea de apertura a todo es planteada como parte de esta visión de lo intercultural donde solo unos grupos o pueblos deben aceptar los elementos o moldes culturales que se imponen de afuera, como condición de inclusión. Así como Escuela Normal oficial, aun con este enfoque intercultural ha de sujetarse a un currículo nacional en el cual se establece un perfil único para los profesores de educación

preescolar y primaria. Si bien para el logro de este perfil se incorporan durante el proceso formativo algunos conocimientos indígenas ya sistematizados, estos no son determinantes en el proceso de evaluación final para el ingreso a lo que ahora se conoce como Servicio Profesional Docente.

Por otra parte, las situaciones conflictivas que se viven tienen su marco en las interacciones entre estudiantes y con los profesores con finalidades de participación política o académicas. Las interacciones orientadas a la participación política se regulan por los acuerdos que los mismos estudiantes establecen. Mientras aquellas interacciones que se realizan con fines formativos responden a pautas sugeridas o establecidas por los docentes y a la naturaleza de la propia actividad académica. No puede soslayarse que también se dan interacciones con finalidad académica planeadas de manera autónoma, en algunos casos como expresión de la solidaridad o como muestra de capacidad de autogestión de sus propios aprendizajes. Por ejemplo; en los movimientos estudiantiles de 2013 cuando los estudiantes dejaron de asistir por periodos indefinidos a clases se les ofreció implementar algún sistema para dar cumplimiento a los propósitos del plan de estudios, sin embargo los estudiantes no aceptaron ninguna propuesta de los profesores y en cambio sí se organizaron como grupos para la revisión de textos y al final presentaron productos que pidieron fueran considerados en los procesos de evaluación final.

Ya para finalizar esta investigación en 2017, los estudiantes también se han organizado para formular un proyecto que permita fortalecer la asesoría académica que se ofrece en los dos últimos semestres encaminada a sistematizar los proyectos de tesis. Lo que puede observarse aquí es que, como comunidad estudiantil han iniciado el desarrollo de sus propias formas de organización que no solo les permite enfrentar los diversos conflictos que surgen en las relaciones entre estudiantes con los profesores y/o con los directivos, sino que están poniendo sobre la mesa la discusión académica, desde la autogestión.

Una idea que se deja como reflexión final, es que como espacio donde confluyen diversas culturas, la ENIIB-JC no estará exenta de conflictos, pero estos se acentúan más por la desatención y falta de comprensión de la dinámica intercultural que aquí se está construyendo. Así mismo, el manejo positivo de los conflictos tiene como condición la decisión de seguir construyendo en la interculturalidad y más aún en la transculturalidad como hecho histórico donde la cultura es incorporada a los sujetos, quienes libre y conscientemente integran a su vida profesional y cotidiana otros elementos culturales, sin que esto represente la integración de los sujetos a una cultura diferente y dominante, pasando de la ideologización a la toma de conciencia. En este sentido la cultura académica ha de flexibilizarse y diversificarse para dar cabida a las distintas manifestaciones culturales representadas en la Escuela Normal construyendo así la inter-transculturalidad.

Referencias bibliográficas

- » ALTHUSSER, Louis. (2003) *Ideología y aparatos ideológicos de Estado*. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires, Argentina.
- » APPADURAI, ARJUN. (2007) *El rechazo de las minorías*. Tusquets Editores, México.
- » ARNOLETTO, E.J.: (2007). *Curso de Teoría Política, Edición electrónica gratuita*. Texto completo en www.eumed.net/libros/2007b/300/
- » DIAZ Gómez, Floriberto. (2001) *Comunidad y Comunalidad*.
<http://www.jornada.unam.mx/2001/03/11/sem-comunidad.html>
- » FREIRE, Paulo. (1974). *La educación como práctica de la libertad*. Montevideo: Siglo veintiuno editores, pp. 41-44.
- » GARFINKEL, H. (1968). *Estudios en Etnometodología*. Pearson Educación Inc. Prentice Hall.
- » LOPEZ, Luis Enrique. (2007) en Cuenca et.al. (Comps) (2007) *Nuevos Maestros para América Latina*. Morata. España
- » MANNHEIM, Karl. (1987) *Ideología y Utopía*. Fondo de Cultura Económica. México.
- » POPKEWITZ, Thomas (1988). *Paradigmas e ideología en la investigación educativa*. Mondadori, Madrid.
- » SILVA, Ludovico. (1977). *La Plusvalía Ideológica*. Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela (3° edición), Caracas.
- » VILLORO, Luis. (2004) *Creer, Saber, Conocer*. Siglo XXI, México